

SEN MILLAT G'URURISAN, TAQDIRIMSAN, BAXTIMSAN, KELAJAGIMSAN - ONA TILIM

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7065589>

Qo'ziyeva Sadoqat

Xorazm viloyati Urganch tumani

32 sonli maktabning Ona tili va Adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada butun dunyo tillari ichra o'zbek tili o'zining serma'no qirralari, ifoda injaliklari, adabiy qonuniyatlari bilan alohida viqor va joziba kasb etib, ilmu donish ahlini, ma'rifat peshvolarini maftun etib kelayotgani haqida so'z borgan.*

Kalit so'zlar: o'zbek tili, davlat, taraqqiyot, xalq og'zaki ijodi, millat.

O'zbekiston Respublikasining istiqlolga intilishi, mustaqillikka erishish arafasidagi dastlabki dadil qadami o'zbek tiliga Davlat tili maqomini berishdan boshlandi. Mustaqillik e'lon qilinmay turib, uzoq yillar davomida bo'g'ilib, qadrsizlanib kelayotgan milliy tilimizni saqlash, tiklash, asrash, yuksaltirish uchun huquqiy zamin yaratildi. Bu ham til erki, ozodligi, taraqqiyotining millat taqdiriga, milliy hurriyatga nihoyatda chambarchas bog'liq ekanligini, millat va til taqdiri o'zaro mustahkam rishta bilan payvand etilganligini namoyish etuvchi tarixiy haqiqatdir.

Til insonlarning o'zaro aloqa vositasi bo'lib, yaratganning insonlarga bergan ne'matidir. Har qanday millatning iftixori, bebaho boyligi uning o'z ona tilidir.

Turkiy tillar oilasiga mansub bo'lgan o'zbek tili ham biz o'zbeklarning eng qimmatli boyligimizdir. Tilimizning go'zalligi, ma'no jilolari Navoiy davridayoq o'z ifodasini topgan, bu tilda bir-biridan ajoyib asarlar bitilgan. Shu tilning sofliqini asramoq, uni yanada boyitib avlodlarga etkazmoq bizning zimmamizdadir. O'zbek tilining qonuniy muhofazasi "Davlat tili to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi bilan bog'liq.

Bugun millat bilan birga yaralib, shonli tarixning barcha sokin va suronli davrlarini millat bilan hamnafas bosib o'tib, millat dardu quvonchiga sherik bo'lib kelayotgan, Vatan yanglig' bepoyon va muqaddas, ona kabi mo'tabar va munis, jon kabi yaqin va aziz o'zbek tilimizning maqomu martabasi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2019-yil 4-oktabr kuni qabul qilingan "O'zbekiston

Respublikasining "Davlat tili haqida"gi Qonuni qabul qilingan kunni keng nishonlash to'g'risida"gi qarori bilan yana bir karra yuksaldi, e'zoz topdi.

O'zbek tilimiz "Dunyodagi qadimiy va boy fillardan biri bo'lgan o'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zlik va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, mamlakatimizning siyosiy-ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotida g'oyat muhim o'rin egallab kelayotgan buyuk qadriyatdir" deya ulug'lanadi ushbu qarorda.

Darhaqiqat, o'zbek tili bugungi kungacha ko'p ming yillik tarixiy taraqqiyot yo'lini mardonavor bosib kelmoqda. O'rxun-Enasoy yodgorliklaridagi bitiklardan tortib hozirgi davrgacha yaratib kelinayotgan ilmiy, adabiy, ma'naviy-ma'rifiy manbalar o'zbek tilining shakllanish va rivojlanish tendensiyalari, adabiy ifodasi, ma'no qatlamlari, lug'at tarkibi to'g'risida atroflicha va asosli ma'lumotlar bera oladi.

Xalq og'zaki ijodining nodir namunalaridan boshlab, qadimiy bitiktoshlardagi yodnomalar, Mahmud Zamaxshariy, Mahmud Qoshg'ariy, Ahmad Yassaviy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Lutfiy, Alisher Navoiy, Bobur, Mashrab, Ogahiy,

Furqat, Uvaysiy, Nodira, Behbudiy, Fitrat, Qodiriy, Cho'lpon, Usmon Nosir kabi ijodkor-mutafakkirlar merosi bu boradagi salmoqli manbalar sirasiga kiradi. Shu bilan bir qatorda, keyingi avlod vakillari, XX-XXI asr ma'rifati, adabiyoti namoyondalari, tilshunos, adabiyotshunos allomalari ham o'z badiiy, ijodiy, ilmiy faoliyati bilan o'zbek tilining adabiy, ma'naviy-ma'rifiy boyishi va yuksalishiga, tobora sayqallanib kamol topishiga benazir hissa qo'shib kelmoqda.

Biz ajdodlarimizning merosini, uzoq va yaqin o'tmish hayot lavhalarini, davlatchiligimizning tarixiy asoslarini, milliy qadriyat va an'analimizni ana shu milliy til vositasidagina yanada chuqurroq anglaymiz, o'zlashtiramiz, mustahkamlaymiz, kelajak avlodga yetkazilishini ta'minlab bera olamiz. Shu boisdan ham o'zbek tili o'zbek xalqining "milliy o'zlik va mustaqil davlatchilik timsoli, buyuk qadriyat" sifatida yuksak maqomga ega.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ilmiy-texnik, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-mafkuraviy o'zgarish va yuksalishlar, dunyoviy hamkorlik va aloqalar bevosita tilga ham o'z ta'sirini o'tkazadi: adabiy til lug'at tarkibida, ma'no qatlamlarida eskirish, yangilanish jarayonlari kechadi, hattoki, tilning grammatik tabiatida ham o'zgarishlar sodir bo'ladi. Shu bois til hamisha tahriru tadqiqqa, e'tiboru e'zozga ehtiyoj sezadi, muntazam faollikda bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi qonuni qabul qilinganining 31 yilligini keng nishonlashga, shu munosabat bilan

“Tariximsan, taqdirimsan, kelajagimsan, ona tilim!” degan ezgu g‘oyani o‘zida mujassam etgan ma‘naviy-ma‘rifiy, madaniy targ‘ibot tadbirlarini o‘tkazishga qaratilgan respublika miqyosidagi amaliy harakat yuqoridagi jihatlarni to‘la qamrab olgani bilan dolzarb ahamiyatga egadir.

O‘zbek tiliga Davlat tili maqomi berilganining 31 yilligini tantanali o‘tkazishga bag‘ishlangan qaror bilan ushbu qutlug‘ shodiyonaga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish bo‘yicha mas‘ul tashkiliy qo‘mita tarkibi, ommaviy ma‘naviy-ma‘rifiy chora-tadbirlar dasturi ham tasdiqlandiki, ularning barchasi ona Vatanimiz ravnaqi, uning jahon hamjamiyatidan mustahkam o‘rin egallashi yo‘lida olib borilayotgan jadal islohotlarning yana bir isbotidir. Zotan, til – millat ko‘zgusi, taqdiri, manfaati, davlatchilik ramzidir. Uni himoya qilish, asrab-avaylash, targ‘ibu tashviq etish, sayqallashtirish, barqarorlashtirish shu mamlakat har bir fuqarosi, shu millat vakillarining insoniy vazifasi, ma‘naviy burchidir.

Bu barchamizga iftixor bag‘ishlaydi. Shunday bo‘lsa-da, biz bugun ayrim aholi va yoshlar o‘rtasida o‘z milliy davlat tilimizga bepisandlik munosabatlarini ham ko‘plab kuzatamizki, bunday holatlarning barchasi milliy til barqarorligi va yuksalishi yo‘lida zudlik bilan yechilishi lozim bo‘lgan bir qancha muammolar mavjudligidan dalolat beradi.

Davlat tilini tantanali nishonlashga qaratilgan qarorda “O‘zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari” mavzusidagi xalqaro hamda “O‘zbek tilshunosligining dolzarb masalalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyalari o‘tkazilishining belgilanishi yuqoridagi masalalar yechimiga qaratilgan zaruriy ko‘rsatmalardir.

Shuningdek, yuqori intellektual salohiyatli, har tomonlama barkamol avlod tarbiyalash yo‘lida zamonaviy talablar asosida tashkil etilgan Prezident maktablari, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar ham yurtimizda ilm-fan, madaniyat va san‘at sohasi taraqqiyotini yangi bosqichga ko‘tarish bilan bir qatorda milliy manfaatlarni, milliy qadriyatlarni himoya qilish yo‘lidagi da‘vatkor amaliy harakatlar mahsulidir.

Xususan, Muhammad Rizo Ogahiy, Is‘hoqxon Ibrat, Abdulla Qodiriy, Hamid

Olimjon va Zulfiya, Ibroyim Yusupov, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Halima Xudoyberdieva, Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktablari barkamol vatanparvarlarni, yuksak iqtidorli yoshlarni tarbiyalashga qaratilgan ma‘rifat maskanlari, til va adabiyotning yashnash va yuksalish o‘chog‘i sifatida qad ko‘targan ziyo mash‘allaridir. Ularning har biri milliy tilimiz himoyachisi, targ‘ibot va tashviqot manbaidir.

Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari dadil odimlayotgan mamlakatimizda ona tilimiz ravnaqiga ham alohida e'tibor qaratildi, yuksak ehtirom ko'rsatildi.

“Davlat tili haqida”gi qonunning 31 yilligi tantanasi arafasida xalqimizning jon kabi aziz va bebaho qadriyati – o'zbek tilining ma'naviy maqomi takomillashdi.

Qarangki, bugun o'sha kunga sakkiz yil ham emas, o'n yil ham emas, o'ttiz bir yil to'libdi. Shu davr ichida ona tilimizga bo'lgan munosabat qanchalik yaxshi tomonga o'zgarganligini o'ylasak, yurtimizdagi mustaqillik tuyg'usi xalqimiz ruhiyatini ko'targanligi ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi. Mustabid zamonda aytadigan gapimizni rus tilida ifodalay olmay qanchalik qiynalganimiz hamon yodimizda. Istiqlol arafasida tilimizga davlat maqomi berilganida chin ma'noda erkinlik gashtini yurakdan his qildik.

Qonunning 2-moddasida “O'zbek tili o'zbek xalqining ma'naviy mulkidir” deya mustahkamlab qo'yilishi keng jamoatchilikning g'ururiga g'urur qo'shdi. Axir o'zbek kalomi hayotimizga, turmush tarzimizga shu qadar singib ketganki, uni boshqa tilga tarjima qilib tushuntirib bo'lmaydi. “Hormang”, “Bor bo'ling”, “Xirmoningizga baraka”, “Umringizga baraka”, “Qadamingiz qutlug' bo'lsin” kabi o'zbekona lutflarda xalqimizning asriy tajribasi, ko'ngli pokligi, haqiqiy donishmandligi ifodasini topgan.

Birgina Toshkent metrosini olaylik. Qaysi bekatga kelganimiz, oldinda qanday bekat bizga peshvoz chiqishi davlat tilida e'lon qilinadi. Shunisi diqqatga sazovorki, metroga tushgan har qanday millat vakili o'zbek tilidagi kalomni oson tushunadi.

Biror manzilni aniqlash uchun ma'lumotlar byurosiga qo'ng'iroq qilsak, sof o'zbek tilida javob olamiz. Bir vaqtlar nuqul o'zga tilda gapirishga majbur bo'lgan “tez yordam”ni chaqirish ham sodda o'zbeklarga katta muammo edi. Shu yil bahorda “Turkiston” saro'yida “Oltin qalam” Milliy mukofoti g'oliblarini taqdirlash marosimida BMT va YEXHT kabi xalqaro tashkilotlarning vakillari, hijjalab bo'lsada, o'zbek tilida chiqish qilishdi. Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi elchisi bo'lgan xonim Alisher Navoiyning “Olam ahli bilingizkim...” satrlarini yoddan aytdi. Zaldagilar ularni qizg'in olqishlashdi. Sabab? Chunki bu diplomatlar o'zbekcha nutq irod qilish orqali O'zbekistonga, o'zbek xalqiga samimiy hurmat ko'rsatishdi. Yetti yot begona millat vakillarining bunday hafsalasi, o'zimizda tug'ilib, umr bo'yi shu yerda yashab, mahalliy millat tilini o'rganmagan yurtdoshlarimizning tutumi bizni ajablantiradi. Axir O'zbekistonning nonini yeb, shu yurt fuqarosi hisoblanib, tilini o'rganmagan insonlar haqida nima deyish mumkin?!

Yana bir muammo. Oliy ma'lumotli, hatto nomzodlik, balki doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan ziyolilarning ba'zilari o'z ona tilida to'rt qator matnni yozolmaydilar. Otasi o'zbek, onasi o'zbek, o'zi ham o'zbek, lekin ruscha savod chiqargan. Yaqinda shunday olimlardan biri rus tilida yozgan maqolasini olib keldi. Ushbu matnni, yaxshisi, o'zingiz o'zbekchalashtirib bering, desak, "Ana shunga no'noqmiz-da", degan javobi bizni o'yga toldirdi. Qiziq, biz tilga olgan Qonun bunday ziyolilarga taalluqli emasmi?!

Ba'zan boshqaruv idoralarida mas'ul lavozimda ishlayotgan xodimlar ham o'z tilida yozishlari qiyinligini aytishadi. Ayrim hujjatlarga nazar tashlasangiz, u avval rus tilida yozilgani, so'ng davlat tiliga tarjima qilingani ko'rinib turadi.

Biz o'z tilini unutgan amaldorlarga o'ttiz bir yil oldin qabul qilingan Qonunning 4-moddasidan quyidagi parchani aynan keltiramiz: "O'zbekiston Respublikasida ishlovchi davlat hokimiyati va boshqaruv organlari rahbarlari o'z xizmat vazifasini bajarish uchun respublika davlat tilini yetarli darajada bilishlari shart. O'z faoliyatiga ko'ra aholiga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq shaxslar xizmat vazifasini bajarish uchun davlat tilini zarur bo'lgan darajada bilishlari lozim".

Qonun ishlashi uchun nima qilish kerak? Yuqoridagi moddani idoralar peshtoqiga yozib qo'yish kerakmi? O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgandan keyin 27 yil o'tib, yana bir tarixiy voqea ro'y berdi: 2016-yilda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tashkil etildi. O'zbek tili va adabiyotining haqiqiy tabiatini o'rganish, unga rivojlanish yo'lini ochish bilan mashg'ul oliy o'quv yurtini Navoiydan boshqa yana kimning nomi bilan atash mumkin?! Sho'ro davrida shu sohaga ixtisoslashtirilgan ilmiy-tadqiqot institutini rus mumtoz shoiri nomi bilan ataganimiz yodimizdan ko'tarilgani yo'q. Yangi ochilgan universitet talabalari "Men Alisher Navoiy bobomiz nomi bilan atalgan o'quv yurtida o'qiyman", deganda qanchalar yoqimli jaranglaydi bu so'zlar.

Tilimiz sofligini saqlash unga to'g'ri kelgan-kelmagan so'zlarni tiqishtirishga yo'l qo'ymaslikni anglatadi. Lekin ayrim ijodkorlar o'ziga xos yo'l tutish, ba'zan jahon mezonlariga bo'ylashish deb hisoblab, o'zbekcha so'z yoniga inglizcha yoki boshqa tilga mansub so'zlarni sun'iy yopishtirishga harakat qilishmoqda. "Zo'r" TV telekanalida "Bojalar-komyuniti" degan ko'ngilochar ko'rsatuvni eslaysizmi? Bu atamaning ikkinchi qismi nima ma'no anglatishini ko'pchilik bilmasa kerak. "Yoshlar" telekanalidagi "KameRadar", "Start up club" ko'rsatuvlarini o'z tilimizda nomlasa bo'lmaydimi? "Toshkent" telekanali dasturi bilan tanishsangiz "Toshkent

live”, “Highway”, “MFaktor praktikum”, “Hi-Tech” (o‘zbekchada –“Yuksak texnologiyalar” deyish mumkin), “Travel time” (shu ko‘rsatuvdan biri yurtimizdagi muqaddas qadamjolarga bag‘ishlandi, qiziqarli, albatta. Lekin nega shunday nomlangan?) kabi jumboqlarga duch kelasiz. “Sport” telekanalida “Battle time”, “Runner”, “Revyu” kabi ko‘rsatuvlar nimani –anglatishini topolmasligingiz mumkin. Axir bu ko‘rsatuvlar o‘zbek tomoshabinlariga mo‘ljallangan-ku? Shuning–dek, “Oilaviy” kanalda “Like”, “Milliy” TV kanalida “MTV showkids”, “TV-Sale”, “Mnews”, “Voydod karaoke”, “Qo‘zg‘olonshou” kabi ko‘rsatuvlar nomini o‘z tilimizdagi jozibali so‘zlar bilan nomlashning iloji yo‘qmikan? Axir yoshlarimiz hayotdagi axborotni ham, ma‘naviy boylikni ham, asosan, televideniye orqali olishadi-ku?! Bunday sun‘iy nomlar nafaqat tilimizni, dilimizni ham buzadi.

O‘zbek tilining nafosatini Alisher Navoiy bobomizdan tortib asrlar mobaynida mumtoz yozuvchi va shoirlarimiz o‘z ijodlari orqali namoyon etib kelishgan. Ajdodlarimiz yaratgan boy merosni zo‘r ishtiyoq va hafsala bilan o‘rganishimiz kerak. Buning uchun Vatanimizda davlat maqomi berilgan o‘zbek tilini

e‘zozlashimiz, qalblarimizga singdirishimiz –kerak. Bu chin vatanparvarlikning yana bir namunasi hisoblanadi.

Biz Davlat tilining asosiy targ‘ibotchisi, himoyachisi bo‘lgan har bir yurtdoshimiz, millatdoshimizni o‘zbek tili taraqqiyoti yo‘lida birlashishga, hamkor, hamfikir bo‘lishga chorlab qolamiz. Zero, kuch – birlikda, yuksalish – birlashishda, taraqqiyot – yakdillikda, ravnaq – hamkorlikda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shayxislamov N. ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILAR NUTQINI O‘STIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI //Science and Education. – 2020. – T.– №. 4.
2. Хакимова И. М., Садиров А. А. ЗАМОНАВИЙ ПСИХОЛОГИЯДА СТРЕССГА БАРҚАРОРЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА ЁРИТИЛИШИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
3. Адея И. Н., Исломбек С. К., Ахмедова М. М. РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4.
4. Равшанова Г. Р. КРЕАТИВЛИК–ШАХСНИНГ ЯХЛИТ ТАРЗДА РИВОЖЛАНИШИ ОМИЛИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 3.

5. Шайхисламов Н. З. Ў. Она тили ва адабиёт дарсларида замонавий педагогик технологияларни қўллаш маҳорати //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2.

6. Ikromovna M. M. METHODS OF INTRODUCING ENGLISH WORD STRUCTURE TO UZBEK STUDENTS //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 1.

7. Shofqorov A. M., Shayxislamov N. ONA TILI TA'LIMDA LINGIVISTIK MASHQLARNING O'RNI //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. Special Issue 2.